

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 458 sahifa,
2-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalar tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek oilalarida ona-bola munosabatlari va ularning oilaviy emotsional muhitni shakllantirishdagi ahamiyati.....	18
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	
O'quvchi yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	22
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Raqamli muhit ta'sirida bolalar psixikasidagi transformatsiya jarayonlari.....	30
Abdullayeva Sh. H.	
Turli yosh davrlaridagi shaxslarda o'zini o'zi faollashtirish xususiyatlarining tafovutlanishi	33
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Bolalarni maktab ta'limiga intellektual tayyorlash va vitagen tajribasini rivojlantirishga metodik yondashuvlar.....	37
Abdullayeva Feruza Shavkatovna	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni steam asosida o'qitishning interfaol metodlari	42
Aliqarshiyeva Durdona Sharofiddin qizi	
O'simliklar guruhlari mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda interfaol metod va vositalardan foydalanishning samaradorligi.....	49
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Kichik maktab yoshidagi shaxsda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik shartlari	55
Jo'rayev Avazbek Umar o'g'li	
Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy kompetentligini shakllantirish	59
Kalandarova Maxliyo Aslonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik madaniyatini rivojlantirishda raqamli ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish.....	63
Kamalova Dilrom Olimjon qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirish – kelajak avlod kamolotiga qaratilgan strategik islohot.....	68
Kamolova Gavhar Akbarovna	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	71
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
Insult bilan xastalangan bemorlarda nutq buzilishlari korreksiyasiga yondashuvlar	74
Maxkamova Laylo Majidovna	
Milliy ta'lim tizimini yangilash va rivojlantirishning strategik modeli	77
Mengliqulova Maftuna Abdullayevna	
Yangi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik va uning shaxs psixikasiga deterministik ta'siri	82
Nishonova Oydinoy Mashrabjon qizi	
Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda o'qituvchining fasilitatorlik roli	86
Sariyeva E'tibor Matchanboyevna, Urazbayeva Sabohat Ortiqbayevna, Yuldasheva Gavxaroy O'rinboy qizi	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning bugungi holati: muammo va imkoniyatlari.....	90
Suyarov Xurshid Baxriddinovich	
Tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish metodikasi.....	95
Toshpo'latova Guldona Tulqin qizi	
Kreativ yondashuvni shakllantirishda o'qituvchining innovatsion faoliyatini shakllantirish metodikasi	98
Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ nutq malakasini rivojlantirishning metodologik asoslari.....	102
Vaisova Yodgora Sardorbek qizi	
Destruktiv oilalarda shaxslararo munosabat psixologiyasi	106
Sharafutdinova Xadichaxon Gulyamutdinovna	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	110
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
O'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash mezonlarining pedagogik va raqamli diagnostik asoslari	114
<i>Xalknazarova Aysuliy Maxsetbaevna</i>	
Klinik integratsiya asosida farmakologiya fanini o'qitish modelini ishlab chiqish	118
<i>Xasanboyeva Nafisaxon Abdullojonovna</i>	
Yurak glikozidlaridan zaharlanishni oldini olishni o'qitishning metodik-pedagogik asoslari	121
<i>Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna</i>	
Oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning universal va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	125
<i>Xurramov Anvar Jumanazarovich</i>	
Studying the Role of Magic Numbers and Nucleon Shells in Nuclear Structure	129
<i>Yakubova Shoxidaxon Qodirovna, Dehqonova Ohista Qosimjonovna</i>	
Методика адаптивного физического воспитания молодежи с интеллектуальными нарушениями посредством специализированных гимнастических упражнений.....	133
<i>Аслонова Гуллола Акрам кизи</i>	
Понятие эмоционально-оценочной лексики.....	137
<i>Каримбаев Ниетбай Шарипович, Усенова Гульзира Женгисбай кызы</i>	
Изучение русского языка с использованием цифровых платформ: потребности, проблемы и решения.....	140
<i>Умарова Дильфуза Маматкуловна</i>	
Инклюзивное образование в Республике Узбекистан: сравнение с мировым опытом.....	144
<i>Пирманова Бахора Эшмухаммадовна</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida empatiya va rahm-shafqatning pedagogik ahamiyati	148
<i>Olimova Sarvara Sobitxon qizi</i>	
Bo'lajak defektologlarni oila bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari.....	152
<i>M. B. Muxtorova</i>	
Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bor bolalarni talaffuzga o'rgatish metodlari	156
<i>Bo'ronova Suxsoraxon Behzodjon qizi</i>	
The Role of Identity, Motivation, and Investment in Teaching English at School (Experimental Study)	160
<i>Shahobova Sitora Baxromovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda umummadaniy kompetentlikni rivojlantirish jarayonining zamonaviy ta'lim paradigmasiga mos pedagogik modeli	166
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida tikuvchilik va dizayn ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	169
<i>Umarova Fotima Abduraximovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy darsliklardan samarali foydalanishga o'rgatishning interaktiv metodlari	172
<i>Kosimova Gullola Mullajonovna</i>	
Iqtisodiy ixtisoslik talabalari kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: rus tili fanini o'qitishda.....	176
<i>Nuraliyeva Maftuna G'ulomovna</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish bosqichlari.....	182
<i>Xidirova Nodira Abduganiyevna</i>	
Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda pedagogning kompetensiyasi.....	185
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Frazeologik birliklar identifikatsiyasi	188
<i>Omadjon Azamov Burxonovich</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
	O'smirlik davrida empatiya rivojlanishiga ijtimoiy tarmoqlar va virtual muloqotning ta'siri 192 Qodirova Zebuniso Malikovna	
	Pedagogical Mechanisms for Enhancing the Competitiveness of Higher Education Services in the Context of Socio-Economic Globalization 197 Babayeva Lola Ibragimovna	
	Integrativ yondashuv asosida talaba qizlarda jismoniy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirishning dolzarbligi 202 M. X. To'xtamisheva	
	Murakkab nuqsonli bolalarni umumta'lim maktablariga tayyorlash jarayonida logopedning kommunikativ malakasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari..... 207 Abdubokiyeva Adiba Baxodir qizi	
	Oliy ta'limda mustaqil ta'lim mazmunini kognitiv kompetensiyalarga yo'naltirib tashkil etish 211 Adashova Guljaxon Muxammadjonovna	
	STEAM yondashuvi asosida tayyorlov guruh bolalarining bilish faoliyatini faollashtirishning samarali yo'llari 215 G. B. Maxmudova	
	Bo'lajak oligofreno-pedagoglarning kompetentlik faoliyatini tashkil etishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari 219 Jumaboyev Nurillo Xayrullo o'g'li	
	Sun'iy intellekt asosida ta'lim sifatini monitoring qilish mexanizmlarini takomillashtirish 223 Jumanazarova G. U.	
	Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda duduqlanishni o'yin asosida bartaraf etish texnologiyalari 227 Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Mamatqulova Sarbarxon Axmadjon qizi	
	Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi..... 230 Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
	Sharq va G'arb mutafakkirlari merosida shaxs tarbiyasi masalalari 233 Mirabzalova Zaxro Shuhrat qizi	
	Oliy ta'limda talabalarning o'z-o'zini personallashtirishini tashkil qilish 238 Shamsiddinova Adiba Muzaffar qizi	
	Формирование интеллектуальных умений детей старшего дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды 242 Скрыльников Юрий Степанович	
	Динамика становления профессионально значимых личностных качеств будущих педагогов..... 246 Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
	Hamid Olimjon ijodining shakllanishidagi manbalar va ijodiy omillar 250 U. A. Jumanaazarov	
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari moslashuvining psixologik yondashuvi 254 G. R. Ibragimova, Abdulkarimova Dilfuza	
	Tarixiy obidalar asosida tasviriy san'at talabalari ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi 258 Qurvanboyeva Diyora Muzaffar qizi	
	Bo'lajak o'qituvchilarda sotsial intellekt va shaxslilik kamolotning o'zaro bog'liqligi 262 Avlayev Orif Umirovich	
	AR texnologiyasi asosida kompyuter arxitekturasini o'qitishni takomillashtirishning pedagogik asoslari.... 267 Saidkarimxonova Dilnozaxon Saidazixon qizi	
	Sun'iy intellektning ixtisoslashgan ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tayyorlash sifatini oshirishdagi o'rni 273 Ubbiyev Alisher Tairovich	
	Inklyuziv ta'lim bo'yicha respublikada olib borilayotgan faoliyat 277 Sattorova Mohira Aminqulovna	
	Tasviriy faoliyat jarayonida maktabgacha tayyorlov guruh bolalarida emotsional intellektni shakllantirish . 281 Namazbayeva Lola Zakirovna, Malikova Umida Nurliboy qizi	
	Sport maktablarida 12–14 yoshli gandbolchilarda to'pni ilish va uzatish texnikasini takomillashtirish metodikasini ishlab chiqish 285 Ismatullayeva Fotima Rustam qizi	

Методология изучения этнопсихологических аспектов понимания долга перед родителями: цели, задачи и гипотезы исследования	289
Эргашев П. С., Азимова Х. А.	
Uzluksiz ta'lim tizimida metakompetensiyalarni rivojlantirish strategiyalari va ularning tasnifi	292
Xurramov Anvar Jumanazarovich	
Fundirlash konsepsiyasi – kelajak pedagoglarining asosiy poydevori	296
G'oyimov Umar Eshmurodovich	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan metodik ta'minotning hozirgi holati: tahliliy o'rganish.....	301
Xujamkulova Nafisa Ruzikulovna	
Pedagogik metod: intellekt xaritalar yordamida lazerlarning amaliyotda qo'llanilish sohalarini vizuallashtirish	307
Olimjonova Nigina Sobirjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti guruhlarida rivojlanish markazlarini tashkil etish	312
G. R. Ibragimova, Normamatova Rayhona Alisher qizi	
Pedagogik o'yinlar va interaktiv faoliyatlarning ta'lim jarayonidagi o'rni	317
Qodirova Sevara Shuxratovna	
Shaxs psixikasi rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar.....	325
Boboyeva Maxsuda Ataxonovna, Rajapboyeva Ozoda Shuxrat qizi, Karimova Malohat O'rinboy qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning sifat samaradorligi	329
Hasanova Dilnora Rustam qizi, Ehnazarov Jo'raqul	
Integratsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini shakllantirishning metodik tizimi.....	333
Boynazarova Munajat	
O'yin faoliyati orqali kasbga yo'naltirish mexanizmlari.....	337
Allaberdiyeva Kumri Xamrayevna, Toshmurodova Marjona	
Модель методического сопровождения педагогов доо в развитии математической грамотности и логического мышления старших дошкольников на основе игровых технологий	340
Гаухар Джанпеисова	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash malakasini rivojlantirish muammolari va imkoniyatlari	347
Majidova Hilola Eshquvat qizi	
Формирование коммуникативной компетенции студентов на занятиях узбекского и иностранных языков: интегративный подход	351
Турланова Сауле Дадажановна	
Ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirish.....	357
Maxsetova Zuxra Torebayevna	
Futbol mashg'ulotlarida kreativ yondashuvlarni qo'llash amaliyoti	361
Karimov Odiljon Baxadirovich	
Oliy ta'limda talabalarning kreativligini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari (amaliy matematika yo'nalishi misolida).....	364
Samatova Munira Dilshod qizi	
Подготовка к школе как условие развития коммуникативных умений у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи	368
Ахмедова З. М., Абдурахмонова М. А.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga talaba motivatsiyaviy-qadriyatli munosabatlari tizimi shakllanganligi darajalari va ularning sifatiy tavsifi	373
Ergasheva Matluba Burxonovna	
Ritmik va ijodiy gimnastika mashqlari orqali bolalarda estetik didni shakllantirish metodlari.....	378
Kamchiyev Salimberdi Xudayberdiyevich	

Interaktiv ta'lim platformalari asosida informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligi.....	382
<i>Karimov Feruz Raimovich</i>	
Koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini shakllantirishda qo'llaniladigan zamonaviy usullar	386
<i>Mamasiddikova Maftuna Akbarjon qizi</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini oshirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	389
<i>Masharibova Lobar Rayimberganovna</i>	
Duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini o'yin texnologiyalari asosida rivojlantirish.....	393
<i>Mirtoeyeva Shohruza Ibjohimjon qizi</i>	
Maktab voleybol sport to'garaklari mashg'ulotlarida harakatli o'yinlardan foydalanish	396
<i>Ortug'mat Jumanov, Zarina Abdusattarova</i>	
Talabalar mustaqil ta'limini samarali tashkil etish omillari va mexanizmlari.....	400
<i>Raxmatova Nargiza Dolibayevna</i>	
Bola nutqining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi salbiy va ijobiy muhit omillari. XXI asr taraqqiyotida nutq faoliyatining shakllanishi.....	403
<i>Ro'ziyeva Nozimaxon Oybek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorligini ijtimoiy-pedagogik faoliyatda rivojlantirish texnologiyasi.....	406
<i>Sadikova Dilafuz Xusanovna, Butayeva Gavhar Xudoyorovna</i>	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarni rivojlantirish usullari	410
<i>Sh. T. Musulmonova</i>	
15-17 yoshgacha bo'lgan kurashchilarni yillik yuklamalarini taqsimlash	413
<i>Qirgiboyev Shaxbozbek Aslidin o'gli, Xamidjonov Muhammadbobir Ulug'bek o'gli</i>	
Davlat boshqaruvi tizmidagi korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi.....	416
<i>Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li</i>	
O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri	419
<i>Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni shaxsiy rivojlantirish.....	422
<i>Turdiyeva Raxima Kurbanovna</i>	
Matnli topshiriqlar vositasida ona tili darslarida o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirish	426
<i>Yulbarsov Ochiqbek Obidjon o'g'li, Isayeva Gulnur Shakirjanovna</i>	
Методы исследования сенсомоторных эффектов и внимания у детей дошкольного возраста.....	432
<i>Г. С. Алиходжаева</i>	
Роль театрализованной деятельности в формировании представлений о родине у дошкольников .	436
<i>Г. С. Алиходжаева, У. О. Мамадалиева</i>	
Логическое мышление детей 5–7 лет в вариативном дошкольном образовании: нормативные основания и концептуальная модель	440
<i>Г. Э. Джанпеисова, В. В. Горбунова, Э. З. Убайдуллаева</i>	
O'qitishning maqsad va vazifalarini talabalarning bo'lajak pedagogik faoliyatini modellashtirish sifatida ...	444
<i>Murodova Umida Dilmurodovna</i>	
Развитие прагматической компетенции аудирования с помощью инновационных технологий в обучении немецкому языку	449
<i>Саидова Махсудахон Аббасовна</i>	
Развитие профессиональной подготовки будущих воспитателей в системе высшего педагогического образования.....	452
<i>Собирова Пошшаой Эркин кизи</i>	
Современные педагогические концепции и структурные элементы игровых технологий.....	455
<i>Хафизова Машхура Аминовна</i>	

Karimov Feruz Raimovich

Buxoro davlat universiteti

“Amaliy matematika va dasturlash texnologiyalari” kafedrası o‘qituvchisi

ORCID: 0009-0007-2070-3802

INTERAKTIV TA'LIM PLATFORMALARI ASOSIDA INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIGA OID KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH SAMARADORLIGI

Annotatsiya: Mazkur maqolada interaktiv ta'lim platformalari asosida informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi raqamli platformalardan foydalanishning o'quv jarayoniga ta'sirini aniqlashdan iborat. Maqolada kompetensiyaviy yondashuvning nazariy asoslari yoritilgan. Interaktiv vositalarning o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirishdagi o'rni ochib berilgan. Muallif tomonidan samaradorlikni baholash mezonlari ishlab chiqilgan. Tajriba-sinov natijalari asosida interaktiv platformalarning ijobiy ta'siri asoslab berilgan. Tadqiqotning ilmiy yangiligi kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan metodik model taklif etilganidir. Olingan natijalar ta'lim amaliyotida qo'llash uchun tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: interaktiv ta'lim platformalari, informatika ta'limi, axborot texnologiyalari, fanga oid kompetensiyalar, kompetensiyaviy yondashuv, raqamli ta'lim muhiti, metodik model, ta'lim samaradorligi, tajriba-sinov.

Abstract: This article analyzes the effectiveness of developing subject-specific competencies in Informatics and Information Technologies through interactive educational platforms. The aim of the study is to determine the impact of digital platforms on the learning process. The theoretical foundations of the competency-based approach are discussed. The role of interactive tools in developing students' knowledge and skills is revealed. The author proposes criteria for evaluating effectiveness. Experimental results confirm the positive impact of interactive platforms on learning outcomes. The scientific novelty lies in the proposed methodological model for competency development. The findings can be applied in educational practice.

Key words: interactive educational platforms, Informatics education, Information Technologies, subject-specific competencies, competency-based approach, digital learning environment, methodological model, learning effectiveness, pedagogical experiment.

Аннотация: В статье рассматривается эффективность развития предметных компетенций по информатике и информационным технологиям на основе интерактивных образовательных платформ. Цель исследования заключается в определении влияния цифровых платформ на учебный процесс. Освещены теоретические основы компетентностного подхода. Раскрыта роль интерактивных средств в формировании знаний, умений и навыков учащихся. Автором разработаны критерии оценки эффективности. На основе экспериментальных данных обоснована положительная динамика учебных результатов. Научная новизна исследования состоит в предложении методической модели развития компетенций. Полученные результаты могут быть использованы в образовательной практике.

Ключевые слова: интерактивные образовательные платформы, обучение информатике, информационные технологии, предметные компетенции, компетентностный подход, цифровая образовательная среда, методическая модель, эффективность обучения, педагогический эксперимент.

KIRISH

XXI asrda globalizatsiya va raqamli transformatsiya jarayonlari ta'lim tizimini tubdan o'zgartirmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi o'quv jarayonini tashkil etish, o'qitish metodlarini yangilash va baholash tizimini optimallashtirishni talab etmoqda. Zamonaviy ta'limning asosiy maqsadi nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarda mustaqil fikrlash, amaliy ko'nikmalar, muammolarni hal qilish va ijodiy yondashuv kabi kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat. Shu nuqtai nazardan, pedagogik jarayonni kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etish dolzarb masala hisoblanadi. [1]

Informatika va axborot texnologiyalari fani o'quvchilarda raqamli savodxonlik, algoritmik tafakkur, dasturlash ko'nikmalari, axborotni tahlil qilish va qayta ishlash hamda zamonaviy axborot texnologiyalari vositalarini samarali qo'llash kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu kompetensiyalar nafaqat maktab ta'limida, balki o'quvchilarning kelajakdagi kasbiy faoliyati va kundalik hayotida ham zarur bo'ladi. Shu bois informatika fanini o'qitish jarayonini zamonaviy pedagogik texnologiyalar, xususan, interaktiv ta'lim platformalari asosida tashkil etish pedagogik nazariyada va amaliyotda katta dolzarblik kasb etadi. [2]

An'anaviy o'qitish metodlari ko'pincha o'quvchilarning faolligini cheklaydi, individual yondashuvni yetarlicha ta'minlay olmaydi va o'zlashtirish darajasini aniq baholashga imkon bermaydi. Bunday metodlar o'quvchilarda mustaqil ishlashni rag'batlantirish, bilim va ko'nikmalarni tizimli shakllantirishda cheklangan samaradorlikka ega. Shu sababli interaktiv ta'lim platformalarining pedagogik salohiyati zamonaviy ta'lim jarayonida samarali vosita sifatida e'tiborga loyiqdir. [4]

Interaktiv ta'lim platformalari (masalan, LMS tizimlari, onlayn testlar, simulyatorlar, virtual laboratoriyalar, sun'iy intellektga asoslangan o'quv chat-botlar) o'quv jarayonini quyidagi jihatlardan takomillashtiradi: [6]

1. **Individualizatsiya:** har bir o'quvchiga moslashtirilgan dars va topshiriqlarni taqdim etadi;
2. **Tezkor teskari aloqa:** o'quvchining natijalari darhol tahlil qilinadi va o'qituvchi uchun statistik ma'lumotlar taqdim etiladi; Nazorat va baholash: bilim va ko'nikmalarni doimiy monitoring qilish imkonini beradi;
3. **Motivatsiya:** o'quvchilarni faol ishtirok etishga va mustaqil ishlashga rag'batlantiradi;
4. **Ko'nikmalarni rivojlantirish:** amaliy topshiriqlar va simulyatsiyalar orqali fan bo'yicha kompetensiyalarni tizimli shakllantirish imkoniyatini beradi.

Shu bilan birga, interaktiv platformalarning samaradorligi, ularning informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirishdagi roli va pedagogik samarasi ilmiy jihatdan hali to'liq tadqiq etilmagan. Bu esa mazkur mavzuni ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb qiladi.

Tadqiqotning obyekti – umumiy o'rta ta'lim maktablarida informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitish jarayoni.

Tadqiqotning predmeti – interaktiv ta'lim platformalari asosida o'quvchilarning informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi va uning samaradorligi.

Tadqiqotning maqsadi – interaktiv ta'lim platformalaridan foydalanish orqali informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligini nazariy va amaliy jihatdan asoslash hamda metodik tavsiyalar ishlab chiqish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli ta'lim muhiti va interaktiv platformalardan foydalanishning ta'lim jarayonidagi samaradorligi masalasi zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda keng o'rganilgan. Xorijiy tadqiqotchilar bu borada turli yondashuvlarni taklif qilgan. Masalan, raqamli texnologiyalar o'quvchilarning mustaqil fikrlash va ijodiy ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qilishini, shuningdek, o'qituvchining rolini muvofiqlashtiruvchi va kuzatuvchi sifatida qayta belgilashini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, interaktiv ta'lim vositalari, multimedia resurslari va simulyatorlarning bilim hamda ko'nikmalarni mustahkamlashdagi samaradorligini amaliy tajribalar bilan asoslaydi [1]. Ularning tadqiqotlari ko'rsatadiki, raqamli platformalar o'quv jarayonini individuallashtirish va o'quvchilarning faolligini oshirishda samarali vosita sifatida qo'llaniladi.

Mahalliy olimlar ham mazkur sohani faol tadqiq qilmoqda. Masalan, ayrim tadqiqotchilar o'z ishlarida umumta'lim maktablarida informatika fanini interaktiv usullar orqali o'qitish samaradorligini tahlil qilgan. Ular platformalardan foydalanish natijasida o'quvchilarning algoritmik tafakkuri va dasturlash ko'nikmalari sezilarli darajada oshganini ko'rsatadi. Boshqa tadqiqotlarda esa o'quvchilarning fanga oid kompetensiyalarini baholash mezonlarini ishlab chiqish hamda ularni raqamli vositalar yordamida amalga oshirish masalalari yoritiladi [3].

Shuningdek, ayrim olimlar o'z tadqiqotlarida interaktiv platformalarning pedagogik xususiyatlarini va ularning o'quv motivatsiyasini oshirishdagi rolini ko'rsatadi. Buning natijasida o'quvchilarda mustaqil izlanish hamda ijodiy yondashuvni rivojlantirish imkoniyati yaratiladi [7].

Yuqoridagi tadqiqotlardan farqli o'laroq, muallifning ishida faqat interaktiv platformalardan foydalanishning umumiy samaradorligi emas, balki 9-sinf informatika faniga oid kompetensiyalarni tizimli ravishda rivojlantirish metodikasini ishlab chiqish va uni tajriba-sinov asosida baholash asosiy o'ziga xoslik sifatida qaraladi. Tadqiqotda nafaqat nazariy asoslar, balki o'quvchilarning amaliy faoliyati, interaktiv vositalardan foydalangan holda kompetensiyalarni shakllantirishning metodik modeli hamda baholash mezonlari taklif etiladi. Shu nuqtai nazardan, muallifning yondashuvi nazariy va amaliy jihatdan yangilik kasb etadi [4].

Shuningdek, muallif xorijiy va mahalliy tajribalarni integratsiyalash orqali quyidagi jihatlarni e'tiborga oladi ^[3]:

- raqamli platformalarning o'quv jarayonidagi individualizatsiya va faollikni oshirish imkoniyati;
- kompetensiyaviy yondashuvni informatika darslarida amaliy tatbiq etish;
- o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini tizimli baholashning yangi mexanizmlarini yaratish.

Natijada, muallifning ishida interaktiv ta'lim platformalari asosida informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasini ishlab chiqish hamda uning samaradorligini tajriba asosida tahlil qilish imkoniyati yaratiladi. Bu esa tadqiqotning ilmiy yangiligi va amaliy ahamiyatini belgilaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolani tayyorlash jarayonida nazariy va empirik tadqiqot metodlaridan foydalanildi. Avvalo, ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish hamda umumlashtirish usuli orqali raqamli ta'lim muhiti, interaktiv platformalar hamda kompetensiyaviy yondashuvga oid xorijiy va mahalliy tadqiqotlar o'rganildi. Ushbu tahlil asosida informatika faniga oid kompetensiyalar tarkibi aniqlashtirildi hamda ularni rivojlantirishga xizmat qiluvchi pedagogik shart-sharoitlar belgilab olindi. Tadqiqotda qiyosiy taqqoslash usulidan ham foydalanildi. Bunda interaktiv ta'lim platformalari asosida tashkil etilgan darslar natijalari an'anaviy o'qitish shakli bilan taqqoslandi.

Qiyoslash jarayonida o'quvchilarning bilim darajasi, amaliy topshiriqlarni bajarish sifati hamda mustaqil ishlash ko'nikmalari mezon sifatida olindi. Taqqoslash natijalari interaktiv platformalardan foydalangan guruhda fan kompetensiyalarining shakllanish darajasi yuqoriroq ekanligini ko'rsatdi. Shuningdek, pedagogik kuzatuv metodi orqali o'quvchilarning dars jarayonidagi faolligi, platformadagi ishtiroki hamda topshiriqlarni bajarish jarayoni monitoring qilindi. Testlash usuli yordamida o'quvchilarning boshlang'ich va yakuniy bilim darajasi aniqlanib, natijalar o'zaro solishtirildi. Olingan ma'lumotlar foiz ko'rsatkichlari asosida tahlil qilindi. Natijada qo'llanilgan metodlar interaktiv ta'lim platformalarining informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirishda samarali ekanligini ilmiy asosda aniqlash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur tadqiqot jarayonida interaktiv ta'lim platformalari asosida tashkil etilgan darslarning samaradorligi tajriba va nazorat guruhlarida kesimida o'rganildi. Tahlil jarayonida o'quvchilarning fan bo'yicha bilim darajasi, amaliy topshiriqlarni bajarish sifati hamda kompetensiyalarining shakllanish darajasi asosiy mezon sifatida belgilandi. Tajriba boshida (pre-test) har ikki guruh o'quvchilarning bilim darajasi deyarli teng ekanligi aniqlandi. Tajriba yakunida (post-test) esa sezilarli farq kuzatildi.

1-jadval: **Tajriba va nazorat guruhlarining test natijalari (foiz hisobida)**

Ko'rsatkich	Tajriba guruhi (boshlang'ich)	Tajriba guruhi (yakuniy)	Nazorat guruhi (boshlang'ich)	Nazorat guruhi (yakuniy)
O'rtacha natija (%)	52 %	81 %	50 %	64 %
O'sish ko'rsatkichi	–	+29 %	–	+14 %

Jadvaldan ko'rinadiki, interaktiv platformalardan foydalangan tajriba guruhida o'zlashtirish darajasi 29 % ga oshgan bo'lsa, nazorat guruhida bu ko'rsatkich 14 % ni tashkil etdi. Bu esa interaktiv ta'lim vositalarining o'quv natijalariga ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. 2. Fan kompetensiyalari bo'yicha tahlil. Tahlil jarayonida kompetensiyalar uch asosiy yo'nalishda baholandi: kognitiv (nazariy bilimlar), amaliy (dasturlash va topshiriqlarni bajarish), refleksiv (mustaqil ishlash va xatolarni tahlil qilish).

2-jadval: **Kompetensiyalar shakllanish darajasi (%)**

Kompetensiya turi	Tajriba guruhi	Nazorat guruhi
Kognitiv	84 %	68 %
Amaliy	79 %	60 %
Refleksiv	76 %	58 %

Natijalar shuni ko'rsatdiki, ayniqsa amaliy va refleksiv kompetensiyalar bo'yicha tajriba guruhi sezilarli ustunlikka ega bo'ldi. Interaktiv topshiriqlar, avtomatlashtirilgan testlar va tezkor teskari aloqa o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qildi.

Tahlil jarayonida quyidagi muammolar ham aniqlandi:

- ayrim o'quvchilarda internet tezligi va texnik vositalar yetishmasligi;
- platformadan samarali foydalanish ko'nikmasining boshlang'ich bosqichda pastligi;
- o'qituvchining raqamli metodik tayyorgarligi darajasi muhim omil ekanligi.

Shunga qaramay, umumiy natijalar interaktiv ta'lim platformalari informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirishda an'anaviy metodlarga nisbatan samaraliroq ekanligini ko'rsatdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqot natijalari interaktiv ta'lim platformalaridan foydalanish informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirishda sezilarli ijobiy samaraga ega ekanligini ko'rsatdi. Tajriba va nazorat guruhlari o'rtasidagi qiyosiy tahlil interaktiv platformalar asosida tashkil etilgan darslarda o'quvchilarning bilim darajasi, amaliy topshiriqlarni bajarish sifati hamda mustaqil ishlash ko'nikmalari yuqori darajada shakllanganini tasdiqladi. Ayniqsa, amaliy va refleksiv kompetensiyalar bo'yicha o'sish dinamikasi barqaror va sezilarli bo'ldi. Tadqiqot davomida interaktiv platformalarning quyidagi afzalliklari aniqlandi: o'quv jarayonining individuallashtirilishi, tezkor teskari aloqa, avtomatlashtirilgan baholash, o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish hamda mustaqil ta'lim faoliyatini rag'batlantirish.

Shu bilan birga, ayrim tashkiliy va texnik muammolar ham kuzatildi. Jumladan, internet tezligi va texnik vositalar bilan ta'minlanganlik darajasi, o'quvchilarning raqamli savodxonligi hamda o'qituvchilarning platformalardan foydalanish bo'yicha metodik tayyorgarligi samaradorlikka ta'sir etuvchi omillar sifatida namoyon bo'ldi.

Tahlil natijalariga asoslanib, quyidagi taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi:

- informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitishda interaktiv ta'lim platformalarini tizimli ravishda joriy etish;
- o'qituvchilar uchun raqamli pedagogika va platformalardan samarali foydalanish bo'yicha malaka oshirish kurslarini tashkil etish;
- o'quvchilarni zarur texnik vositalar va barqaror internet bilan ta'minlash masalasini takomillashtirish;
- fan kompetensiyalarini baholashning aniq mezon va indikatorlarini ishlab chiqish hamda ularni platformalarga integratsiya qilish;
- interaktiv topshiriqlar va loyiha asosida o'qitish elementlarini keng qo'llash orqali amaliy kompetensiyalarni mustahkamlash.

Xulosa qilib aytganda, interaktiv ta'lim platformalari asosida tashkil etilgan o'quv jarayoni informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali vositasi hisoblanadi. Mazkur yondashuvni ta'lim amaliyotiga keng tatbiq etish o'quvchilarning raqamli savodxonligi va kasbiy tayyorgarligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. F. R. Karimov. Informatikaning nazariy asoslari. Darslik. Buxoro: "Durdona", 2024.
2. F. R. Karimov. Ta'limni boshqarish tizimlari (LMS). O'quv qo'llanma. Buxoro: "Durdona", 2024.
3. Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017–1054.
4. F. R. Karimov. 9-sinf informatika va axborot texnologiyalari darslarida interaktiv ta'lim platformalarining o'quvchi kompetensiyalariga ta'siri // *Pedagogik mahorat, ilmiy-nazariy va metodik jurnal*, 1-son (2026-yil, yanvar), 157–161-betlar.
5. Tolipov, O., & Usmonboyeva, M. (2006). *Pedagogik texnologiyalarning nazariy va amaliy asoslari*. Toshkent: Fan.
6. Qodirov, S. (2020). *Informatika fanini interaktiv metodlar asosida o'qitish samaradorligi*. Toshkent: O'qituvchi.
7. Ergasheva, G. (2019). Informatika fanida kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish masalalari. *Pedagogika*, 3, 45–49.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.